

ANEXO I

Plano de Tradução para Disseminação do Conhecimento Científico

1. Objetivos do Plano

O Plano de Tradução e Disseminação do Conhecimento (PTDC) do projeto de pesquisa “**Projeto PRIME-DF: Avaliação Multidimensional Rápida para Idosos na Atenção Primária à Saúde no Distrito Federal**” visa: (1) garantir que os resultados da pesquisa sejam compreendidos, utilizados e incorporados nas práticas de saúde e gestão; (2) ampliar a consciência sobre avaliação geriátrica rápida e funcionalidade na APS; (3) contribuir com políticas públicas e com o combate à desinformação, por meio de materiais acessíveis, adaptáveis e culturalmente sensíveis.

2. Identificação do Público-Alvo

- **Gestores do SUS (municipais, estaduais e federais):** para incorporação do modelo validado em políticas e protocolos.
- **Profissionais de saúde da APS:** médicos, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de saúde.
- **Pessoas idosas e cuidadores:** usuários diretos da APS que se beneficiarão da avaliação geriátrica rápida.
- **Pesquisadores e instituições de ensino:** para fomentar novas pesquisas e expansão do modelo.
- **Público geral e sociedade civil:** para promoção da saúde, enfrentamento da desinformação e fortalecimento do controle social.

3. Estratégias de Tradução de Conhecimento

A informação será traduzida por meio de:

- **Resumos executivos ilustrados,** voltados para gestores, com dados sintéticos, gráficos de desempenho e recomendações práticas.
- **Guias clínicos e algoritmos assistenciais,** elaborados com linguagem técnica e estruturada para equipes de saúde.
- **Materiais educativos acessíveis para usuários,** como cartilhas ilustradas e vídeos curtos com linguagem simples, abordando a importância da avaliação geriátrica, sinais de fragilidade e como buscar cuidados adequados.
- **Webinários e oficinas online,** com legendas e linguagem inclusiva, voltados à formação continuada.

4. Estratégias de Disseminação

- **Para gestores:** reuniões técnicas e apresentações em fóruns institucionais.
- **Para profissionais de saúde:** capacitação síncrona e assíncrona via web.
- **Para usuários e cuidadores:** divulgação dos vídeos e cartilhas por redes sociais, rádios comunitárias, grupos de WhatsApp das UBSs e canais de comunicação local.

- **Para pesquisadores e ensino superior:** publicação em periódicos, submissão em congressos.
- Serão utilizados canais diversos: e-mail, redes sociais, eventos regionais, newsletters.

5. Gestão de Recursos

O plano será executado por uma equipe multidisciplinar composta por:

- **Gestores de projeto e pesquisadores,** responsáveis pelo conteúdo técnico e análise de dados.
- **Profissionais de comunicação e design,** que adaptarão o conteúdo para cada público e formato.

Serão alocados recursos para: organização de webinários e deslocamento para eventos presenciais nacionais.

ANEXO II

Contribuições do Projeto para a Promoção da Equidade

O Projeto PRIME-DF tem como premissa central o fortalecimento da atenção integral à saúde da pessoa idosa, com foco especial em populações em situação de vulnerabilidade e em contextos de desigualdade social. A proposta reconhece que o envelhecimento não ocorre de forma homogênea e que determinantes sociais, econômicos, raciais e territoriais impactam diretamente a funcionalidade e a qualidade de vida dos idosos.

Os instrumentos validados serão aplicáveis por qualquer profissional da APS, o que favorece a universalização do acesso à avaliação geriátrica qualificada, mesmo em territórios com escassez de especialistas. Ao incluir variáveis sociodemográficas (idade, sexo, raça/cor, escolaridade e região) nas análises estatísticas, o projeto também identificará possíveis iniquidades no risco e nos desfechos em saúde, orientando ações afirmativas.

A disseminação dos resultados ocorrerá em linguagem acessível e culturalmente sensível, promovendo alfabetização em saúde e empoderamento da população idosa e seus cuidadores. Serão produzidos materiais específicos sobre como enfrentar barreiras comuns à avaliação e ao cuidado de idosos de populações como: pessoas negras, indígenas, quilombolas, migrantes, LGBTQIA+, com deficiência, com baixa escolaridade ou residentes em áreas rurais e periféricas.

Além disso, ao promover a identificação precoce da fragilidade, o modelo validado permitirá intervenções oportunas e adaptadas à complexidade do cuidado, com redução das desigualdades no acesso, na qualidade e nos resultados da atenção à saúde. O PRIME-DF se alinha, assim, aos princípios da equidade e da justiça social que orientam o SUS, contribuindo diretamente para a redução das iniquidades no cuidado à população idosa brasileira.

